

CYBERBULLYING AND ITS IMPACT ON ADOLESCENT MENTAL HEALTH

Ivan A. Goludin¹, Anfisa A. Novichkova², Olga V. Shinyaeva³

^{1,2,3}Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Russia

¹oovanya@bk.ru,

²anfisanovichkova29@gmail.com,

³olses@rambler.ru

Abstract. The phenomenon of cyberbullying among adolescents is examined as one of the most pressing threats to mental health in the digital age. The article describes the impact of cyberbullying on adolescents' emotional well-being, self-esteem, and social adaptation, highlighting key psychological and social risk factors. The necessity of comprehensive preventive and support measures to minimize the negative consequences of this phenomenon is emphasized.

Keywords: cyberbullying, adolescents, mental health, digital aggression, prevention

Кибербуллинг, как форма цифровой агрессии, стал неотъемлемой частью современной коммуникативной среды. С развитием интернет-технологий и ростом активности подростков в социальных сетях проблема приобрела глобальный масштаб, а ее последствия выходят далеко за рамки виртуального пространства. По данным исследований, более 37 % подростков сталкиваются с кибербуллингом, причем 20 % из них подвергаются ему ежедневно. Важно отметить, что кибербуллинг отличается от традиционных форм травли рядом особенностей: анонимностью агрессора, возможностью круглосуточного воздействия и мгновенным распространением информации среди широкой аудитории. Эти факторы способствуют усилению чувства незащитности у жертв и затрудняют своевременное вмешательство взрослых.

Кибербуллинг не только нарушает психологический комфорт подростков, но и провоцирует развитие тяжелых психических расстройств, включая депрессию, тревожные расстройства и суицидальные тенденции. Психологические последствия часто усугубляются тем, что подростки редко обращаются за помощью из-за страха потерять доступ к интернету или столкнуться с непониманием со стороны взрослых. Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки эффективных мер профилактики, своевременной поддержки жертв и глубокого осмысления механизмов, лежащих в основе цифровой агрессии.

Цель статьи – провести комплексный анализ влияния кибербуллинга на психическое здоровье подростков, учитывая социальные, психологические и ситуативные факторы.

Основные аспекты влияния кибербуллинга.

Кибербуллинг определяется как намеренное агрессивное поведение, осуществляемое через цифровые платформы с целью причинения вреда. Его ключевые особенности – *анонимность, дистантность и возможность круглосуточного воздействия* – делают его более разрушительным по сравнению с традиционной травлей. Жертвами часто становятся подростки с низкой самооценкой, социальной тревожностью или физическими особенностями, что усугубляет их уязвимость [1]. Например, исследования показывают, что подростки из семей с низким материальным достатком чаще оказываются в роли жертв, испытывая чувство изоляции и беспомощности [2]. Существенное значение имеют и цифровые компетенции: подростки, менее уверенно ориентирующиеся в интернет-пространстве, оказываются более подвержены риску стать жертвой кибербуллинга [3].

Психические последствия кибербуллинга многогранны и затрагивают не только жертв, но и агрессоров и свидетелей. Для жертв характерны снижение самооценки, хроническая тревожность, депрессивные состояния, нарушения сна, а также развитие социальной изоляции [3]. В долгосрочной перспективе это может привести к формированию устойчивых негативных установок, социальной дезадаптации и даже суицидальным попыткам. Например, 45 % жертв кибербуллинга испытывают злость и разочарование, а 27 % – глубокую эмоциональную подавленность [3]. При этом даже наблюдатели травли страдают от чувства вины, страха и внутреннего конфликта, что формирует «культуру молчания» и способствует нормализации агрессии [4].

Роль свидетелей в динамике кибербуллинга исключительно велика: их молчание или пассивность усиливают давление на жертву, а активное вмешательство способно прервать цикл насилия и поддержать пострадавшего [1].

Важную роль играют личностные характеристики всех участников. Агрессоры часто демонстрируют черты так называемой «Темной триады» – *нарциссизм, макиавеллизм и психопатию, что коррелирует с низким уровнем эмпатии и стремлением к доминированию* [5]. Такие подростки склонны к манипуляциям, игнорированию моральных норм и оправдывают собственную агрессию, интерпретируя ее как «троллинг» или «шутку». Свидетели с высокими показателями макиавеллизма также склонны оправдывать агрессию, минимизируя ее последствия и дистанцируясь от моральной ответственности [4]. В то же время, подростки-жертвы часто идеализируют агрессоров или проявляют пассивность, что усиливает их зависимость от негативного воздействия. Гендерные различия также значимы: мальчики чаще становятся агрессорами или поддерживают агрессора, а девочки чаще оказываются жертвами или защищают жертву, что требует дифференцированного подхода в профилактике и коррекции [1].

Особое внимание заслуживает влияние кибербуллинга на самоидентификацию и социальные связи подростков. Постоянное воздействие цифровой агрессии приводит к формированию негативного образа себя, снижению доверия к окружающим и отчуждению от сверстников и взрослых [3]. Кроме того, кибербуллинг способствует развитию «цифровой тревожности» – состояния, при котором подросток испытывает страх перед каждым новым уведомлением или сообщением, что усугубляет стресс и мешает полноценному развитию личности.

Кибербуллинг представляет собой серьезную угрозу для психического здоровья подростков, оказывая комплексное влияние на их эмоциональное состояние, социальные отношения и самоидентификацию. Его особенности – анонимность, дистантность и мгновенное распространение информации – делают последствия особенно тяжелыми и долговременными. Для эффективного противодействия этому явлению необходимы не только законодательные меры, но и системная психолого-педагогическая поддержка, направленная на формирование цифровой грамотности, эмоциональной устойчивости и развитие эмпатии у всех участников коммуникации. Особое внимание следует уделить работе со свидетелями, чье вмешательство способно прервать цикл насилия, а также созданию безопасной среды, где подростки могут открыто обсуждать свои переживания.

Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на разработке методов ранней диагностики и профилактики, учитывающих культурные, возрастные и индивидуальные особенности целевых групп. Только комплексный подход позволит снизить распространенность кибербуллинга и минимизировать его разрушительное влияние на психическое здоровье подрастающего поколения.

Список литературы

1. Путинцева А. В. Особенности жертв кибербуллинга // E-Scio. 2019. № 9 (36). С. 676–682.
2. Погорелова Е. И., Арькова И. В., Голубовская А. С. Психологические особенности подростков, включенных в ситуацию кибербуллинга // Северо-Кавказский психологический вестник. 2016. № 14/2. С. 47–53.
3. Бенгина Е. А., Гришаева С. А. Кибербуллинг как новая форма угрозы психологическому здоровью личности подростка // Вестник университета. 2018. № 2. С. 153–157.
4. Михайлова О. Р. Когда оскорбление воспринимается как шутка? Персональные и ситуативные факторы отключения моральной ответственности свидетеля кибербуллинга // Журнал социологии и социальной антропологии. 2019. Т. 22, № 2. С. 55–92.
5. Корнилова Т. В., Корнилов С. А., Чумакова М., Талмач М. С. Методика диагностики личностных черт «Темной триады»: апробация опросника Темная Дюжина // Психологический журнал. 2015. № 36 (2). С. 99–112.

Сведения об авторах

Голудин Иван Андреевич – студент направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» Ульяновского государственного технического университета, ORCID: 0009-0009-9495-5361, oovanya@bk.ru

Новичкова Анфиса Алексеевна – студентка направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» Ульяновского государственного технического университета, anfisnovichkova29@gmail.com

Шиняева Ольга Викторовна – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью» Ульяновского государственного технического университета, ORCID: 0000-0001-7852-7257, olses@rambler.ru

УДК 378.011.33

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

**Елена Александровна Данилова¹, Карина Ринатовна Юскаева²,
Марина Николаевна Бельмесова³**

^{1,2,3}Пензенский государственный университет, Пенза, Россия

¹danilovaea31@gmail.com,

²karina.yuskaeva@yandex.ru,

³marinabelmesova03@gmail.com

Аннотация. Молодое поколение является движущей силой социально-экономического прогресса в современном мире. Особое внимание уделено процессу формирования карьерных стратегий и проблемам, с которыми сталкиваются молодые специалисты на рынке труда. Рассматривается понятие «карьера» и рейтинг актуальных мягких навыков молодых специалистов, а также исследуется важность самореализации для молодежи и роль soft skills.

Ключевые слова: карьера, молодежь, надпрофессиональные компетенции, профессиональные навыки, рынок труда, самореализация

Финансирование: работа подготовлена в рамках конкурса исследовательских проектов «Ректорские гранты ПГУ».